

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eliene Leal de Carvalho - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí, Brasil.

Iranary Ohio Silva Almeida - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí,
Brasil.

Kelly Beatriz Alves Delfino - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí,
Brasil.

Francisca Jusciana de Pinho Silva Leal - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina,
Piauí, Brasil.

Lourdes Maria Barbosa Martins - Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí,
Brasil.

Nayana Pinheiro Machado de Freitas- Universidade de Fortaleza- UNIFOR, Fortaleza, Ceará,
Brasil.

Área Temática: Saúde Pública

E-mail do autor para correspondência:

RESUMO

Objetivos: Demonstrar através da verificação na literatura disponível a importância das Práticas Interativas (PICs) no SUS, e sua perspectiva interprofissional no trabalho. **Metodologia:** Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, cujo a coleta de dados se deu de março a abril de 2022. Para sua realização, foi feito um levantamento bibliográfico dos anos de 2012 a 2022, nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual de saúde. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, nos idiomas: inglês, português, espanhol, artigos completos e gratuitos. Todos que não se integraram nesses critérios foram excluídos. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 193 artigos. Após uma seleção inicial, aplicando filtros como: últimos 10 anos, ensaios clínicos randomizados, artigos completos e idioma (inglês, português e espanhol) e ainda, fazendo uma breve leitura dos títulos, resumos e palavras-chave/descriptores, para a identificação e adesão à proposta do estudo, foram excluídos 157 artigos, restando 36 para uma análise detalhada dos resumos. Desses, foram selecionados 7 artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos e que atendiam ao objetivo proposto. **Considerações Finais:** A partir dos dados apresentados percebe-se a relevância das

PICs dentro do SUS, especialmente no envolvimento da saúde primária aliada ao trabalho dinâmico e interprofissional atuantes.

Palavras-chaves: Terapias complementares; Atenção primária; Sistema único de saúde; Humanização da assistência.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde utiliza o termo "Medicinas Tradicionais/Complementares e Alternativas" para definir o conjunto de práticas e ações terapêuticas que não estão presentes na biomedicina. Encontram-se diferentes denominações para as práticas terapêuticas, entretanto, no Brasil, usa-se a expressão práticas integrativas e complementares (PICs). (LIMA K et al, 2014). De acordo com Dalmolin e Heidemann, essas práticas emergem numa perspectiva de colocar o indivíduo no centro do processo e todos os fatores envolvidos com o mesmo são pontuados no momento da escolha terapêutica, priorizando a qualidade de vida. Assim, as PICs podem ser recursos valiosos para a promoção da saúde, notadamente por instituírem uma nova compreensão do processo saúde-doença, em uma concepção mais holística e empoderadora, com impactos positivos na vida cotidiana dos usuários. (LIMA C et al, 2018).

Dessa forma, assiste-se a um crescimento gradativo das PICs, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo destacar a iniciativa do Ministério da Saúde em 2006, que, com vistas a estimular a corresponsabilidade na busca por novas alternativas para o enfrentamento dos problemas de saúde, publicou a Portaria GM nº 971, da Política de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), com o objetivo de garantir a integralidade da atenção, com ênfase na prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde, na atenção básica. (NASCIMENTO, M; OLIVEIRA, I , 2016).

Em concordância, Barros et al. (2018), afirma que no campo da saúde no Brasil, o trabalho em equipe configura-se como estratégia de cuidado integral em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial, na Atenção Primária à Saúde (APS). Onde estão cada vez mais buscando (res) situar o usuário, a família e a comunidade no centro do processo de cuidado, o que exige uma intrínseca interação entre as diferentes categorias profissionais que compõem as equipes de saúde.

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo é demonstrar através da verificação na literatura disponível a importância das práticas integrativas (PICs) no Sistema Único de Saúde (SUS), e sua perspectiva interprofissional no trabalho, ou seja, centrada na integração de trabalhos pela equipe.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, do tipo integrativa, cujo período da coleta de dados se deu de Março a Abril de 2022. Para sua realização, foi feito um levantamento bibliográfico dos anos de 2012 a 2022, nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, e BVS (Biblioteca Virtual de saúde).

Os descritores utilizados para a busca foram padronizados e extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): "Primary Health Care", "Complementary Therapies", "Unified Health System", e "Humanization of Assistance" em inglês e português. Sendo também aplicado o operador booleano AND, para um melhor delineamento do tema proposto.

Para este estudo foram incluídos somente ensaios clínicos randomizados, dos últimos dez anos, nos idiomas: inglês, português, espanhol, artigos completos, gratuitos, e que destacasse ao menos um ponto importante sobre as PICs (Práticas integrativas e complementares) dentro do Sistema único de saúde. Os estudos que não responderam à questão norteadora foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa, foi realizada a pesquisa nas bases de dados, sendo encontrados 193 artigos. Após uma seleção inicial, aplicando filtros como: últimos 10 anos, ensaios clínicos randomizados, artigos completos e idioma (inglês, português e espanhol) e ainda, fazendo uma breve leitura dos títulos, resumos e palavras-chave/descriptores, para a identificação e adesão à proposta do estudo, foram excluídos 157 artigos, restando 36 para uma análise detalhada dos resumos. Desses, foram selecionados 7 artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos e que atendiam ao objetivo proposto.

Na presente revisão, foi possível observar a importância das PICs no âmbito do SUS. Em concordância, Dalmolin et al, (2020) discorre que as práticas integrativas e complementares são recursos para a promoção da saúde, por meio da integralidade do cuidado e da redução do uso de medicamentos. Entretanto, Lima et al. (2014), afirma que se deve considerar que essa prática tem sido subvalorizada no país, devido à supremacia de um

paradigma que vê o cuidado em saúde centrado nas tecnologias biomédicas. Além disso, Carvalho et al. (2017) relata que o conhecimento insuficiente sobre o assunto pode levar a concepções errôneas sobre o tema, prejuízos na sua aplicabilidade, desvalorização do alcance das PIC.

Mesmo que, segundo Pereira et al. (2022), as PICS provenientes de saberes tradicionais estão inscritas no campo de cuidados primários, com estímulo à utilização de recursos culturais e comunitários disponíveis, contribuindo para produção de mudanças no cuidado e no cotidiano dos serviços em saúde. Outrossim, Barros et al. (2018), indica que o trabalho em equipe não se fundamenta na colaboração. Mas, por outro lado, as PIC promovem maior satisfação no trabalho em razão das mudanças que promovem na organização do trabalho, por meio da maior interação entre práticas e saberes dos profissionais e entres estes e os usuários.

Logo, de acordo com Nascimento et al. (2016), é necessário o fomento de práticas mais solidárias, menos mercantilizadas e mais enriquecedoras da experiência do processo-saúde-cuidado, por parte das gestões em saúde. Ademais, conforme Lima et al. (2014), para potencializar as PICs no campo da promoção da saúde e do cuidado no SUS, é preciso superar os desafios da sua organização e expansão nos serviços, como aproximar os profissionais dos serviços de referência e de apoio especializados em PIC da Atenção Primária à Saúde (APS), construindo um campo comum de cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados e argumentos apresentados percebe-se a relevância das práticas integrativas dentro do sistema único de saúde, em todos os níveis, mas especialmente no envolvimento da saúde primária aliada ao trabalho dinâmico e interprofissional atuantes. Espera-se que este artigo possa contribuir com a comunidade geral e científica, também se sugere mais estudos voltados ao tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS et al. Trabalho interprofissional e as Práticas Integrativas e Complementares no contexto da Atenção Primária à Saúde: potenciais e desafios. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 1, p. 163-173, 2018.

CARVALHO et al. Práticas integrativas e complementares como recurso de saúde mental na Atenção Básica. **Revista Gaúcha Enfermagem**, v. 38, n. 4, 2017

DALMOLIN et al. Práticas integrativas e complementares na Atenção Primária: desvelando a promoção da saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 28, 2020.

LIMA et al. Práticas integrativas e complementares: utilização por agentes comunitários de saúde no autocuidado. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.71, n. 6, p. 2842-2848, 2018.

LIMA et al. Práticas integrativas e complementares e relação com promoção da saúde: experiência de um serviço municipal de saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 18, n. 49.2014.

NASCIMENTO et al. As práticas integrativas e complementares grupais e sua inserção nos serviços de saúde da atenção básica. **Estudos de Psicologia**. 21, n.3, p. 272-281, 2016.

PEREIRA et al. Saúde do trabalhador, práticas integrativas e complementares na atenção básica e pandemia da COVID-19. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, 2022.